

REVISÃO CRÍTICA DOS TRABALHOS PUBLICADOS NO EPAEM SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DO PEM

DOI: 10.5281/zenodo.18912282

Camilly Tayssa Souza da Costa¹

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do
Pará

camillytayssa03@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8413895632059498>

Fabio Colins²

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do
Pará

fabiocolins@ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: Este trabalho tem como temática a formação inicial do professor que ensina matemática (PEM) nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com foco nas produções publicadas nos Anais do Encontro Paraense de Educação Matemática (EPAEM) 2025. O objetivo da pesquisa é compreender em que termos a formação inicial do PEM é abordada nesses trabalhos, considerando os aspectos teórico-metodológicos sobre a formação docente no contexto amazônico paraense. O estudo fundamenta-se teoricamente nas contribuições sobre saberes docentes e desenvolvimento profissional, com destaque para autores que discutem a articulação entre conhecimentos disciplinares, pedagógicos e experienciais na constituição da identidade profissional. Tratou-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo bibliográfica, cuja fonte de dados foram os anais do EPAEM 2025. Como procedimentos metodológicos, foram adotados o levantamento bibliográfico e a análise qualitativa interpretativa dos artigos selecionados, organizados em categorias temáticas. Os resultados evidenciaram avanços na valorização de metodologias investigativas e na articulação entre ensino, pesquisa e extensão, além da preocupação com as realidades amazônicas. Além disso, revelaram fragilidades relacionadas ao domínio do conteúdo matemático e à integração entre teoria e prática na formação inicial. Conclui-se que os trabalhos analisados apontaram avanços na perspectiva de formação crítica e contextualizada, revelando desafios que ainda precisam ser enfrentados para o fortalecimento da formação inicial do PEM nos anos iniciais.

Palavras-chave: Formação Docente. Matemática. Prática Pedagógica. Revisão.

1. INTRODUÇÃO

A formação inicial do professor que ensina matemática (PEM) nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem sido muito debatida no campo da Educação Matemática, especialmente quando pensamos nos desafios enfrentados pela escola pública brasileira. Este trabalho discute essa formação a partir da análise de produções publicadas nos Anais do

Encontro Paraense de Educação Matemática (EPAEM) 2025, buscando compreender como o PEM vem sendo retratado nas pesquisas desenvolvidas no contexto paraense. Ao olhar para esses trabalhos, procura-se refletir sobre como a formação inicial tem sido abordada e quais caminhos têm sido mostrados para fortalecer os trabalhos dos professores nos anos iniciais.

Investigar a formação inicial do PEM é importante porque esse profissional ocupa um lugar central na trajetória escolar das crianças. É nos anos iniciais que muitos estudantes constroem suas primeiras relações com a Matemática, relações que podem ser de grande descoberta, mas também de insegurança e dificuldade com os conteúdos, pois gera no indivíduo um bloqueio para aprender matemática que persiste até a fase adulta. Quando o professor não se sente seguro em relação aos conteúdos, isso pode afetar diretamente o processo de aprendizagem, pois o docente evita lidar com temas que não conhece (Julio e Silva, 2018). No contexto amazônico, essa discussão é de suma importância, pois as realidades das escolas do campo, das turmas multisseriadas e das comunidades ribeirinhas exigem uma formação que converse com o contexto do local.

As pesquisas sobre formação docente (Gatti, 2010; Diniz-Pereira, 2014; Tozetto; Martinez; Kailer, 2020) revelam alguns obstáculos frequentes, como a fragilidade na combinação entre conhecimentos matemáticos e saberes pedagógicos, a insistência de modelos formativos baseados na racionalidade técnica e a pouca integração entre teoria e prática nos cursos de licenciatura. Além disso, observa-se que muitos licenciandos chegam à formação inicial trazendo carências de conceitos em matemática, o que pode refletir em sua futura atuação docente. Diante disso, esta pesquisa parte da seguinte questão: que abordagens sobre a formação inicial do PEM nos anos iniciais são discutidas nos trabalhos publicados no EPAEM 2025, considerando o contexto amazônico paraense?

Nesse contexto, esta pesquisa se apoiou em discussões sobre saberes docentes e desenvolvimento profissional. As contribuições de Pimenta (1999) ajudaram a compreender que a docência envolve a articulação entre saberes da experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos. Da mesma forma, Tardif (2014) defende que o saber docente é plural e construído ao longo da trajetória profissional. Já Imbernón (2000), contribui ao discutir sobre o desenvolvimento profissional docente e a necessidade de uma base sólida de conhecimentos para o exercício da docência. Esses referenciais orientaram a análise realizada ao longo deste trabalho.

O objetivo desta pesquisa é compreender em que termos a formação inicial do PEM nos anos iniciais é abordada nos trabalhos publicados nos Anais do EPAEM 2025. Trata-se de uma

pesquisa de natureza qualitativa e do tipo bibliográfica. Esse levantamento bibliográfico permitiu identificar os trabalhos relacionados ao tema, e a análise foi realizada sob uma perspectiva interpretativa, com base na organização dos dados em categorias temáticas.

De modo geral, os resultados mostraram que existe um movimento de valorização de metodologias investigativas, da articulação entre ensino, pesquisa e extensão e da consideração das especificidades do contexto amazônico na formação docente. Todavia, também foram identificadas fragilidades, especialmente quando se trata do domínio de conceitos da matemática e à articulação entre teoria e prática na formação inicial.

2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS

A formação de professores tem sido historicamente marcada por diferentes paradigmas, que influenciam diretamente os currículos dos cursos de licenciatura, as políticas públicas e a visão externa sobre a figura do professor, entre os quais se destacam os modelos da racionalidade técnica, prática e crítica (Diniz-Pereira, 2014).

O modelo da racionalidade técnica é o mais dominante, pois consiste na visão do professor como um executor de técnicas definidas por pesquisadores, um indivíduo com postura passiva, sem autonomia para desenvolver um senso crítico do contexto escolar. Nessa perspectiva, “professores não são vistos como profissionalmente responsáveis por fazer decisões e julgamentos em educação, mas somente pela eficiência com a qual eles implementam as decisões feitas por teóricos educacionais” (Carr e Kemmis, 1986 *apud* Diniz-Pereira, 2014, p. 35).

Em contraste, Diniz-Pereira (2014) demonstra os modelos da racionalidade prática e da racionalidade crítica como contraposta ao paradigma técnico. A racionalidade prática reconhece a educação como complexa, instável e imprevisível, em que não é viável controlar tudo com técnicas, pois o professor precisa julgar, decidir e refletir a todo o momento. Já a racionalidade crítica aumenta esse conceito ao compreender a educação como uma realidade histórica, social e política, em que o ato de ensinar é político e emancipador para combater desigualdades e promover justiça social.

A insistência da racionalidade técnica na formação e na atuação do PEM evidenciou-se, hodiernamente, sob a atuação de políticas neoliberais que reformularam o trabalho docente. Conforme apontam Tozetto, Martinez e Kailer (2020), a implementação da figura do pedagogo unitário, embora pareça uma unificação, ocasionou em um envolvimento excessivo em diversas funções, pois nesse modelo "o profissional em questão fica sobrecarregado de trabalho, de

atribuições na escola" (Tozetto, Martinez e Kailer, 2020, p.3). Essa estrutura não é neutra, visto que a organização do sistema educacional "não deixa de caminhar sobre as intervenções da política neoliberal presente em diversos estados brasileiros, que contou com subsídios financeiros do Banco Mundial" (Tozetto, Martinez e Kailer, 2020, p.3).

Desse modo, a promessa de uma atuação democrática esbarra na realidade de um "acúmulo de funções - o pedagogo faz tudo na escola com a sensação de não fazer nada", evidenciando que, apesar das novas nomenclaturas, a racionalidade tecnocrática, bem como a fragmentação do trabalho pedagógico, continua hegemônica na formulação dos planos, dos programas e dos projetos educativos (Ferreira, 2009 apud Tozetto; Martinez; Kailer, 2020, p.3).

Essa combinação política e econômica reforça a lógica tecnocrática ao submeter o cotidiano escolar a um pragmatismo que sufoca a autonomia do docente. Os autores ressaltam que as demandas escolares submetem o profissional a atividades que atendem ao mercado, criando uma "sensação de sufocamento, de controle e de vigilância da profissionalidade docente" (Tozetto, Martinez e Kailer, 2020, p. 3), o que pode conduzir ao aligeiramento do trabalho pedagógico.

Pimenta (1996) faz uma crítica ao modelo tecnicista presente na formação de professores, pois argumenta que a licenciatura é muito mais do que simplesmente transmitir conteúdos ou do cumprimento de exigências legais. Ao apontar para a necessidade de mobilizar a teoria, a didática trabalhada e a investigação da prática, o professor precisará ter um posicionamento crítico e reflexivo diante do âmbito educacional. Sendo assim, para o desenvolvimento dos "saberes-fazer docentes", é preciso entender que o ensino é uma prática social, que necessita do posicionamento docente, análise do contexto escolar e ser consciente sobre o papel social desempenhado pela profissão. Assim, esse olhar aponta para uma formação que articula teoria e prática de modo indissociável e que contribui para a constituição da identidade profissional como um processo contínuo de reflexão e transformação.

No debate sobre a formação inicial de professores, Gatti (2010) destaca que a docência deve ser compreendida como uma profissão fundamentada em uma base consistente de conhecimentos e formas próprias de ação. O desenvolvimento profissional é definido como o conjunto de saberes e habilidades necessários ao exercício docente e envolve autonomia, reconhecimento social e qualificação contínua. Assim, consolidar a docência como profissão exige a superação de concepções tradicionais que reduzem o professor a um agente técnico ou improvisador, defendendo uma atuação capaz de enfrentar situações complexas do cotidiano escolar.

Esse fundamento consistente indicado por Bernadete Gatti encontra apoio teórico no que Pimenta (1996) nomeia como “saberes da docência”. Para a estudiosa, o desenvolvimento profissional docente requer a mobilização articulada de três eixos: os saberes da experiência (gerados no confronto cotidiano com a prática), os saberes do conhecimento (os conteúdos científicos e sua relevância social) e os saberes pedagógicos (que conferem ao professor a capacidade de transformar o conhecimento em saber ensinável). É na integração desses saberes que o pedagogo polivalente encontra os recursos para enfrentar a complexidade escolar citada anteriormente.

Essa perspectiva é ampliada por Tardif (2002), que define o saber docente como um saber plural e um amálgama de várias fontes. Para o autor, a prática docente não significa apenas transmitir conteúdos, mas integra saberes da formação profissional, disciplinares, curriculares e, primordialmente, os experienciais, que são validados no cotidiano escolar. No caso do professor dos anos iniciais, essa integração é ainda mais desafiadora, dada a natureza polivalente de sua atuação, que exige o domínio de múltiplos saberes disciplinares e curriculares simultaneamente.

A análise da trajetória da formação de professores no Brasil aponta que, embora tenham ocorrido avanços significativos no campo normativo e conceitual, permanecem desafios estruturais que implicam o fortalecimento da docência como profissão socialmente reconhecida, especialmente no que se refere à formação do professor dos anos iniciais. A fragmentação curricular, a hierarquização entre o professor polivalente e o especialista e a permanência de modelos formativos baseados na racionalidade técnica mostram a necessidade de “uma verdadeira revolução nas estruturas institucionais formativas e nos currículos da formação. As emendas já são muitas. A fragmentação formativa é clara. É preciso integrar essa formação em currículos articulados e voltados a esse objetivo precípua” (Gatti, 2010, p. 1375).

Nesse sentido, pensar perspectivas de melhoria implica reconhecer que a formação de professores não pode ser definida como um apêndice das ciências disciplinares, mas deve ser orientada pela função social da escolarização e pelas demandas concretas do trabalho docente. A superação da fragmentação formativa requer currículos integrados, capazes de articular conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, valorizando o ensino como prática social complexa e historicamente situada. Essa perspectiva reforça a centralidade dos saberes docentes, compreendidos como construções que aparecem do confronto entre formação inicial, prática profissional e reflexão crítica, em um processo contínuo de autoformação, como defende Pimenta (1996).

O desenvolvimento profissional docente, por sua vez, demanda a construção de um conhecimento profissional específico, que não pode ser produzido exclusivamente no espaço universitário, tampouco dissociado das realidades escolares. Conforme assinala Nóvoa (2022), a colaboração entre universidades, escolas e professores da educação básica é condição indispensável para uma formação consistente, desde que não se baseie em relações hierárquicas, mas em parcerias equilibradas e na valorização do professor como sujeito do conhecimento. Nesse contexto, torna-se fundamental assegurar a presença ativa dos docentes em todas as fases do continuum formativo, da formação inicial à formação continuada, incluindo os processos de indução profissional.

As contribuições de Imbernón (2000) reforçam essa perspectiva ao defenderem currículos formativos que promovam experiências interdisciplinares e metodologias pautadas na pesquisa-ação, capazes de integrar teoria e prática e de favorecer a reflexão sistemática sobre o ensino. Tais pressupostos apontam para a necessidade de romper com modelos simbólicos e transmissivos de formação, substituindo-os por propostas que reconheçam o professor como pesquisador da própria prática e agente de transformação educacional.

Dessa forma, compreender a formação do professor dos anos iniciais no Brasil implica reconhecer tanto os desafios persistentes quanto às possibilidades de transformação em curso. Investir em modelos formativos integrados, interdisciplinares e socialmente comprometidos, que valorizem os saberes docentes e promovam a profissionalização do magistério, constitui um caminho promissor para o fortalecimento da formação do pedagogo e para a melhoria da qualidade da educação básica, especialmente no contexto da escola pública.

3. FORMAÇÃO DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS

A formação de professores é muito discutida nas pesquisas educacionais brasileiras (Ponte, 2023; Szymanski e Martins, 2017; Brito e Alves, 2007), principalmente diante dos desafios que são enfrentados pela escola pública para garantir uma educação de qualidade. No campo da Educação Matemática, esse debate torna-se ainda mais importante quando se trata da formação do PEM nos anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando que esse profissional é responsável por introduzir conceitos fundamentais para o desenvolvimento escolar dos alunos.

O ensino da matemática nos anos iniciais historicamente apresenta dificuldades, tanto do ponto de vista da aprendizagem dos estudantes quanto da prática dos professores. Essas dificuldades convergiram, principalmente, por causa de metodologias tradicionais,

concentradas na memorização de regras e algoritmos, assim como à insegurança dos professores em relação aos conteúdos matemáticos. Nesse sentido, faz-se necessário entender que tais problemas não são individuais, mas surgem de processos formativos fragilizados.

A docência nos anos iniciais é conhecida pela atuação polivalente do professor, que tem a responsabilidade por ensinar diferentes áreas do conhecimento. Para isso, é preciso uma formação ampla e consistente, especialmente para o ensino da matemática, área que necessita de compreensão conceitual, domínio didático e sensibilidade para lidar com os processos de aprendizagem das crianças. Assim, a formação do PEM precisa entender as questões específicas desse campo de conhecimento.

Ao discutir a identidade desse profissional, Grando e Nacarato (2022) utilizam a denominação Professor que Ensina Matemática (PEM), destacando a necessidade de superar uma visão apenas técnica da docência. Para as autoras, o PEM deve ser compreendido como um sujeito ativo, reflexivo e colaborativo, capaz de construir saberes a partir de sua prática e de suas interações profissionais. Essa visão valoriza o protagonismo do professor e estimula o ressignificado do ensino da Matemática nos anos iniciais.

Entretanto, a construção dessa identidade profissional enfrenta desafios históricos e estruturais, relacionados às bases legais da formação docente e à organização curricular dos cursos de formação inicial. Conforme apontam Szymanski e Martins (2017), a ambiguidade presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996), ao admitir tanto a formação em nível médio quanto em nível superior para o exercício do magistério, contribuiu para a desvalorização da profissão docente e para a manutenção de currículos fragilizados nos cursos de Pedagogia.

Essa situação resulta, muitas vezes, em uma dicotomia entre o domínio dos conteúdos matemáticos e os conhecimentos pedagógicos necessários para ensiná-los. O professor passa a trabalhar com procedimentos de forma superficial, sem compreender os conceitos que os fundamentam, o que compromete sua prática pedagógica. Essa desarticulação afeta diretamente o direito dos alunos ao acesso ao conhecimento científico sistematizado.

De acordo com Santos, Ortigão e Aguiar (2014), a aprendizagem da Matemática, historicamente marcada por práticas repetitivas e mecanizadas, precisa ser ressignificada. O ensino não pode se limitar à execução de cálculos ou memorização de procedimentos. Portanto, essa perspectiva reforça a necessidade de um ensino que favoreça o desenvolvimento do raciocínio, da interpretação e da resolução de problemas, superando práticas puramente operatórias.

A Pedagogia Histórico-Crítica contribui para essa análise ao defender que a escola tem como função social garantir o acesso aos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Segundo Saviani (2013 *apud* Szymanski; Martins, 2017), a apropriação do conhecimento científico é condição fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Dessa forma, a fragilidade da formação matemática do professor acarreta também limitações no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

Grando e Nacarato (2022) criticam o modelo de racionalidade técnica que ainda orienta muitos processos formativos, no qual o professor é visto como um executor de métodos previamente definidos. No ensino da Matemática, esse modelo se manifesta por meio da valorização excessiva de algoritmos e da reprodução mecânica de procedimentos, em detrimento da compreensão conceitual. A superação desse paradigma exige uma formação inicial que articule teoria e prática, conteúdo matemático e didática.

As políticas públicas educacionais voltadas à formação de professores devem ser compreendidas no contexto das transformações sociais, econômicas e tecnológicas intensificadas a partir da década de 1990. Segundo Fiorentini (2008), sob a lógica neoliberal, a educação passou a ser orientada pelas demandas do mercado de trabalho, o que resultou em pressões sobre o trabalho docente e na responsabilização dos professores pelos resultados educacionais.

Ademais, Fiorentini (2008) defende que a superação desses limites exige uma formação mais longa, fundamentada teoricamente e orientada pela investigação da prática pedagógica. Para o autor, é fundamental que o futuro professor compreenda a Matemática como um conhecimento histórico, social e culturalmente construído. Dessa forma, a formação do PEM nos anos iniciais deve articular conhecimento matemático, saberes pedagógicos e reflexão sobre a prática.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa possui natureza qualitativa, uma vez que se propõe a compreender e interpretar os sentidos e significados presentes nas produções acadêmicas analisadas, não se pautando em dados quantitativos, mas na análise interpretativa dos conteúdos expressos nos textos (Minayo, 2012). Quanto ao tipo, caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, pois se desenvolve a partir do exame de materiais já publicados, como artigos científicos, permitindo a construção de um panorama acerca da temática investigada. De acordo com Carvalho et al. (2019, p. 37), a pesquisa bibliográfica utiliza “fontes bibliográficas ou material elaborado, como

livros, publicações periódicas, artigos científicos, impressos diversos ou, ainda, textos extraídos da internet”. Dessa forma, essa abordagem mostra-se adequada aos objetivos do estudo, que busca compreender as abordagens sobre a formação inicial do PEM nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A fonte de pesquisa adotada foram os Anais do Encontro Paraense de Educação Matemática (EPAEM) 2025, evento científico voltado à área da Educação Matemática, que reúne produções acadêmicas desenvolvidas no contexto paraense. A escolha dessa fonte justifica-se por seu caráter regional e por concentrar pesquisas que discutem o ensino de Matemática e a formação de professores, possibilitando a análise de produções situadas no contexto paraense, inserido na região amazônica. Conforme apontam Carvalho et al. (2019), a definição criteriosa das fontes de pesquisa é fundamental para assegurar a coerência metodológica e a relevância científica do estudo, o que reforça a pertinência da escolha dos anais do EPAEM como corpus de análise.

No que se refere à técnica de pesquisa, adotou-se o levantamento bibliográfico, seguido de análise qualitativa, procedimentos coerentes com o tipo de pesquisa bibliográfica. Inicialmente, realizou-se uma leitura exploratória dos Anais do EPAEM 2025, por meio da análise dos títulos, resumos e leitura parcial dos textos, com o objetivo de identificar produções que apresentassem aproximação com o lócus da pesquisa. Posteriormente, os trabalhos selecionados foram analisados de forma mais aprofundada, sendo considerados como documentos científicos, possibilitando a compreensão das abordagens adotadas pelos autores acerca da formação inicial do PEM nos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme orientações metodológicas de Carvalho et al. (2019).

Para a delimitação do *corpus* da pesquisa, foram definidos critérios de inclusão e exclusão, assegurando rigor metodológico ao processo de seleção dos trabalhos. Foram incluídos textos que abordavam, de forma central, a formação inicial do PEM nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por outro lado, foram excluídos: C1 – Foco no aluno, estudos centrados na aprendizagem, dificuldades ou desempenho discente, sem discutir a formação docente; C2 – Prática pedagógica, pesquisas que descrevem práticas e metodologias de ensino nas quais o professor aparece apenas como mediador, sem análise de sua formação; C3 – Menção indireta à formação, trabalhos que citam formação docente, licenciandos, PIBID ou estágio, mas que não têm a formação inicial como objeto principal; e C4 – Revisão bibliográfica, estudos de caráter exclusivamente.

Para fins de análise, utilizou a perspectiva interpretativa, com base na análise qualitativa

de Minayo (2012). Nesse método, o processo analítico qualitativo pode ser compreendido como um percurso estruturado em diferentes etapas que articulam teoria e prática, conforme o quadro 1.

Quadro 1: Etapas da Análise Qualitativa segundo Minayo (2012).

Etapa	Denominação	Descrição
1	Delineamento das estratégias de campo	Definição das estratégias metodológicas e dos instrumentos de pesquisa, compreendidos como conceitos operativos sustentados teoricamente desde a fase de teorização inicial.
2	Aproximação informal ao campo	Inserção inicial no cenário de pesquisa de forma exploratória, sem pretensões formais, buscando observar os processos sociais e construir uma sintonia entre o referencial teórico e a realidade empírica.
3	Entrada sistemática no campo	Imersão no campo munido de teoria e hipóteses, mantendo abertura para questioná-las, a fim de captar informações previstas e não previstas no roteiro inicial.
4	Ordenação e organização do material	Organização do material empírico e secundário, promovendo a impregnação do pesquisador com os dados, por meio de leituras atentas e reiteradas, valorizando as informações coletadas.
5	Tipificação e transição empírico-teórica	Construção da tipificação do material empírico, organizando relatos e observações, realizando leituras transversais e evitando interpretações precipitadas, promovendo a passagem da empiria à elaboração teórica.
6	Interpretação de segunda ordem	Reelaboração teórica das categorias empíricas ou unidades de sentido, aprofundando a compreensão dos dados por meio de um novo movimento interpretativo e analítico.
7	Produção do texto analítico	Elaboração de um texto analítico fiel aos achados do campo, contextualizado teoricamente e apresentado de forma clara, coerente e acessível ao leitor.
8	Garantia da fidedignidade e validade	Asseguramento dos critérios de rigor científico, coerência interna, consistência interpretativa e validade dos resultados da análise qualitativa.

Fonte: Minayo (2012).

Inicialmente, foi necessário delinear as estratégias de análise, reconhecendo que os procedimentos adotados carregavam fundamentos teóricos e funcionavam como conceitos operativos. Em seguida, ocorreu a aproximação da pesquisadora com o material empírico, constituído pelos textos selecionados dos Anais do EPAEM 2025, estabelecendo uma articulação entre o referencial teórico e os primeiros contatos com os dados. Posteriormente, o material foi ordenado e organizado, valorizando os registros e conteúdo dos artigos para aprofundar a compreensão do objeto investigado.

Na sequência, realizou-se a tipificação do material analisado, promovendo a transição entre a empiria e a elaboração teórica, evitando interpretações precipitadas e assegurando a apropriação da riqueza das informações. Foram realizadas leituras horizontais, seguidas de leituras transversais, nas quais os conjuntos de informações foram reorganizados e reinterpretados. A análise exigiu ainda uma interpretação de segunda ordem, na qual as categorias empíricas foram revisitadas e submetidas a nova teorização. Por fim, procedeu-se à produção textual a partir dos achados da pesquisa, assegurando critérios de fidedignidade e

validade, conforme orienta Minayo (2012).

Portanto, a análise dos artigos foi organizada a partir de categorias construídas com base em elementos comuns identificados nos trabalhos selecionados. As categorias de análise definidas foram: Categoria 1 – Tendências Metodológicas e Saberes Docentes; Categoria 2 – Contextos Amazônicos e Diversidade Educacional; e Categoria 3 – Práxis Formativa: Ensino, Pesquisa e Extensão. Essas categorias possibilitaram sistematizar a interpretação dos dados, contribuindo para a compreensão das abordagens sobre a formação inicial do PEM nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na etapa inicial do levantamento bibliográfico, foram identificados 128 trabalhos nos Anais do evento consultado. A partir da leitura dos títulos e resumos, procedeu-se à aplicação dos critérios de inclusão e exclusão definidos nesta pesquisa, o que resultou na exclusão de 124 trabalhos por não apresentarem relação direta com o objeto de estudo, qual seja, a formação inicial do PEM nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Então, sobraram somente quatro trabalhos. Em seguida, os quatro trabalhos foram selecionados para leitura integral. Essa etapa possibilitou uma análise mais aprofundada quanto à pertinência temática, ao rigor metodológico e à contribuição dos estudos para os objetivos da pesquisa. Após essa leitura criteriosa, os artigos foram mantidos no *corpus* de análise, sendo submetidos à análise qualitativa de caráter interpretativo.

Os trabalhos selecionados abordam diferentes dimensões da formação inicial do PEM, evidenciando convergências temáticas que possibilitaram a organização da análise em categorias. Essas categorias, construídas a partir de elementos comuns identificados nos estudos, são apresentadas a seguir em um quadro síntese e posteriormente discutidas à luz do referencial teórico adotado, conforme quadro 2.

Quadro 2: Artigos selecionados para a análise

Nº	Título do Trabalho	Autores	Síntese do Trabalho
T1	Resolução de problemas no contexto da formação inicial do professor que ensina matemática	Amanda das Mercês Oliveira Flor; Fabio Colins; José Messildo Viana Nunes	O estudo analisa uma prática formativa (oficina) com licenciandos, focada na resolução de problemas como metodologia para o ensino de Matemática nos anos iniciais.
T2	Ensino de geometria nos anos iniciais em turmas multisseriadas em breves-pa	Waldelicy Lacerda da Costa; Talita Carvalho Silva de Almeida	O artigo tem como objetivo central contribuir para a formação docente no ensino de Matemática, com foco específico no ensino de Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em turmas multisseriadas. A pesquisa discute

			diretamente as lacunas na formação dos professores que ensinam matemática, analisando como essas fragilidades impactam as práticas pedagógicas.
T3	Matemática Viva Itinerante - MAVI: integração entre ensino, pesquisa e extensão nas ilhas de Belém	Kelza Helena Travassos Ferraz de Araujo; Ediana Lima Gonçalves	O artigo relata uma experiência de extensão envolvendo licenciandos do curso de Pedagogia da UFPA, com foco na popularização da matemática em crianças das ilhas de Belém.
T4	Uma atividade a partir das etapas de diplomodelagem	Adriano Junio Gama dos Santos; Elizabeth Gomes Souza	Embora os dados ainda não tenham sido coletados, o artigo aborda a implementação de uma atividade de Diplomodelagem com professores em formação inicial, o que tem relevância direta para a formação docente em matemática que atuará nos anos iniciais. O foco é a conexão entre teoria e prática pedagógica, podendo impactar futuras práticas de ensino na educação básica

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

A partir da leitura desses textos (quadro 2), deu-se início ao processo de categorização por meio de similitudes como temática, abordagem teórica, metodologia da formação e discussões acerca da formação do PEM nos anos iniciais do ensino fundamental. Diante disso, foi organizado o quadro 3.

Quadro 3: Categorias de Análise da Formação Inicial do PEM no EPAEM 2025

Categoria de Análise	Elementos Comuns	Textos Selecionados
1. Tendências Metodológicas e Saberes Docentes	Resolução de Problemas; Ensino de Geometria; Modelagem Matemática e Diplomodelagem; Mobilização de saberes do conteúdo e pedagógicos	T1 – Flor, Colins e Nunes T2 - Costa e Almeida T4 - Santos e Souza
2. Formação Docente frente às Especificidades e aos Contextos Amazônicos	Educação em turmas multisseriadas (Breves-PA); Educação em áreas insulares (Ilhas de Belém); Realidade ribeirinha e do campo; Identidade cultural local.	T2 - Costa e Almeida T3 - Araujo & Gonçalves
3. Articulação entre Universidade, Escola e Comunidade na Formação Inicial	Projetos de Extensão Universitária; Articulação teoria-prática; O licenciando como professor-investigador; Impacto social da universidade na comunidade.	T1 – Flor, Colins e Nunes T3 - Araujo & Gonçalves

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Por fim, a partir de releituras dos textos, deu-se o processo de reflexão sobre os resultados das pesquisas analisadas por meio de um processo meta-analítico qualitativo.

5.1 Tendências Metodológicas e Saberes Docentes

Os artigos analisados apontam para um movimento importante de ressignificação das práticas formativas nos cursos de licenciatura, especialmente no que diz respeito ao ensino de Matemática. De modo geral, observa-se uma preocupação em superar o modelo tradicional de ensino, marcado pela centralidade na transmissão de conteúdos, e em construir propostas metodológicas que valorizem a reflexão, a investigação e a relação entre teoria e prática na

formação inicial de professores.

Nesse sentido, o T1 destaca a Resolução de Problemas como eixo central do processo formativo, desenvolvida por meio de oficinas com licenciandos. A experiência analisada, a partir do desafio matemático “Os Quatro Quatros”, evidenciou que essa metodologia favoreceu o desenvolvimento da reflexão crítica, da autonomia e do diálogo interdisciplinar. No entanto, os resultados também evidenciaram que muitos futuros professores ainda apresentam dificuldades relacionadas a conceitos matemáticos básicos. Esse dado chamou atenção para a necessidade de uma formação inicial que articule, de forma mais consistente, o domínio do conteúdo matemático com estratégias pedagógicas investigativas, de modo a fortalecer a atuação docente nos anos iniciais.

Sobre o domínio do conteúdo matemático, no T1 foi destacado o erro dos licenciandos em resolver uma expressão numérica, conforme excerto a seguir:

Nota-se que o algoritmo das expressões numéricas não foi seguido como a regra: resolve-se primeiramente as multiplicações e divisões na ordem em que aparece e, em seguida, as adições e subtrações na ordem em que aparecem, considerando que não há parênteses, colchetes ou chaves. Compreende-se que saber organizar as estratégias para ensinar não é suficiente, pois a formação matemática do PEM nos anos iniciais é fundamental para a garantia do direito dos alunos em aprender (Flor, Colins e Nunes, 2025, p. 374).

Nota-se que a pesquisa enfatizou a importância de o PEM dominar, além dos saberes produzidos pela ciência da educação e dos saberes pedagógicos do conteúdo, os saberes matemáticos, aspecto que ainda falta nos cursos de formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental. Conforme Tardif (2014, p. 38), esses saberes “integram-se igualmente à prática docente através da formação inicial dos professores nas diversas disciplinas oferecidas pela universidade”. Contudo, os resultados do T1 apontaram para essa fragilidade na formação matemática dos futuros PEM.

De forma complementar, o T2 direcionou o olhar para os desafios enfrentados no ensino de Geometria em turmas multisseriadas no município de Breves (PA). A análise evidenciou que a pouca valorização histórica dos conteúdos geométricos nos anos iniciais se agrava em contextos marcados por fragilidades na formação inicial e continuada, sobretudo quando estas desconsideram as especificidades das escolas do campo e das comunidades ribeirinhas da Amazônia.

Sobre a infraestrutura e a formação inicial de professores, o T2 apresentou uma problemática de acordo com o texto a seguir:

Na maioria dos casos, essas classes funcionam em prédios sem infraestrutura adequada, com transporte escolar precário e professores que, muitas vezes, não

possuem a formação necessária para lidar com a complexidade do processo de ensino-aprendizagem. Mesmo os que concluíram o magistério no ensino médio, geralmente não tiveram uma formação inicial de qualidade. Idealmente, os docentes deveriam planejar atividades adaptadas aos diferentes níveis de conhecimento dos alunos, mas, na prática, precisam se desdobrar para atender prioritariamente os estudantes com maior defasagem, o que pode comprometer o avanço dos demais. (Costa e Almeida, 2025, p. 1134).

Os autores revelam que a precariedade estrutural e a formação inicial deficiente forçam o docente ao improviso para gerir as disparidades de aprendizagem. Esta realidade impede um planejamento eficiente, fazendo com que o atendimento a alunos com defasagem comprometa o progresso dos demais. Nesse sentido, não basta apenas saber o conteúdo da matéria, pois “quem ensina sabe que deve também planejar, organizar, avaliar, que também não pode esquecer os problemas de disciplina, e que deve estar atento aos alunos mais agitados, muito tranquilos, mais avançados, muito lentos, etc.” (Gauthier et al. 2013). Sendo assim, o saber necessário para ensinar não pode ser restrito ao conteúdo.

O T4 apresentou a Diplomodelagem como uma proposta metodológica que amplia as possibilidades formativas ao articular a Matemática a situações reais e socialmente significativas. A Diplomodelagem é compreendida como uma abordagem indisciplinar, que busca romper com os limites da educação matemática tradicional. Ao dialogar com a Teoria Ator-Rede (TAR), a pesquisa propôs uma compreensão ampliada da produção do conhecimento matemático, reconhecendo práticas socioculturais, como o artesanato de cuias na comunidade de Aritaperá, como formas legítimas de produção de saberes matemáticos locais e não hegemônicos.

Sobre a prática matemática, o T4 afirma:

A prática matemática se configura como uma ação normativa em diversos contextos, visando objetivos claros e proporcionando as condições necessárias para entendermos o significado de determinadas ações em contextos específicos. Isso organiza nossa experiência e desempenha uma função regrada e normativa. A estruturação dessas práticas matemáticas permite iluminar e esclarecer a concepção vital-praxiológica da matemática” (Santos e Souza, 2025, p. 1832).

Essa compreensão aproxima-se do pensamento de Pimenta (1996), ao evidenciar que o conhecimento se constitui na prática social e na reflexão crítica sobre ela, indicando que os saberes docentes se constroem na articulação entre ação, contexto e intencionalidade pedagógica, pois “o futuro profissional não pode constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer” (Pimenta, 1996, p. 25).

Embora o estudo ainda esteja em fase inicial e não tenha apresentado dados empíricos sobre a implementação da proposta, sua relevância está na defesa de uma matemática transmoderna na formação de professores, pautada na justiça epistemológica e na valorização

das “matemáticas do fazer”, em contraposição a um modelo escolar de caráter bancário. Os autores indicaram que essa perspectiva contribuiu para a construção de uma postura mais crítica nos licenciandos, ao promover o diálogo entre conteúdos matemáticos, realidade social e prática pedagógica.

De modo geral, os estudos analisados evidenciaram que essas tendências metodológicas favorecem a autonomia intelectual e a construção de práticas formativas mais reflexivas, ultrapassando uma visão meramente técnica do ensino da matemática nos anos iniciais.

5.2 Formação Docente frente às Especificidades e aos Contextos Amazônicos

Os resultados dos estudos evidenciaram que a formação inicial do PEM no contexto amazônico exige uma atenção específica às realidades socioculturais e geográficas da região. O T2, ao analisar escolas do campo em Breves (PA), destacou a predominância de turmas multisseriadas e revela desafios que vão além das discussões tradicionalmente abordadas nos cursos de licenciatura. A organização escolar, associada às condições materiais e pedagógicas dessas instituições, demanda do professor saberes que nem sempre são contemplados de forma adequada na formação inicial.

Essa discussão é ampliada no T3, que analisou o projeto de extensão Matemática Viva Itinerante (MAVI). A pesquisa evidenciou a importância da aproximação entre universidade e comunidades ribeirinhas e insulares de Belém, mostrando que o contato direto dos licenciandos com essas realidades contribuiu para ampliar a compreensão sobre o papel social do professor de Matemática. A vivência nesses contextos possibilitou uma formação mais sensível às desigualdades educacionais e às especificidades regionais, aspecto fundamental para a atuação docente na Amazônia.

Sobre a proposta do MAVI, o T3 destaca:

A proposta do MAVI tem como finalidade divulgar a matemática aos estudantes das ilhas e permitir que eles conheçam uma matemática viva, lúdica e instigante, por meio de exposições, itinerantes que apresentam a matemática por meio de jogos, brincadeiras e oficinas que buscam romper com a visão negativa da matemática (Araujo e Gonçalves, 2025, p.1628).

Essa perspectiva dialoga com Tardif (2014), ao evidenciar que os saberes docentes são plurais e se constroem na articulação entre saberes disciplinares, curriculares e experienciais, produzidos na prática e na interação com diferentes contextos educativos. Assim, os resultados indicaram que, quando a formação inicial não considera de maneira sistemática essas especificidades, a atuação do PEM tende a se fragilizar.

Nesse contexto, a realidade amazônica, marcada por grande diversidade cultural,

territorial e social, exige uma formação docente que dialogue com as condições concretas do exercício da docência. Nesse sentido, os artigos analisados reforçam a necessidade de currículos formativos mais sensíveis às realidades locais, capazes de preparar o futuro professor para atuar em contextos diversos, como escolas do campo, turmas multisseriadas e comunidades ribeirinhas.

5.3 Articulação entre Universidade, Escola e Comunidade na Formação Inicial

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão apareceu como um elemento central na formação inicial nos trabalhos analisados. No T3, o projeto Matemática Viva Itinerante (MAVI) foi apresentado como uma experiência formativa que permitiu aos licenciandos assumirem um papel ativo no processo educativo, articulando os conhecimentos acadêmicos com práticas desenvolvidas junto às comunidades.

Os resultados evidenciaram que essa integração contribuiu para a formação de professores mais reflexivos, capazes de analisar criticamente tanto sua prática pedagógica quanto seu papel social. A atuação em comunidades insulares de Belém possibilitou aos futuros professores o contato com realidades historicamente invisibilizadas, ampliando sua compreensão sobre os desafios e responsabilidades da docência em contextos marcados por desigualdades sociais.

De modo geral, as pesquisas apontaram que a participação em projetos extensionistas fortalece a relação entre teoria e prática, contribuindo para a formação de professores mais críticos e comprometidos com a realidade educacional. Essa perspectiva também foi reforçada pelos T1 e T4, ao evidenciarem que metodologias investigativas, como a Resolução de Problemas e a Diplomodelagem, favoreceram a construção de uma postura investigativa nos futuros docentes, aspecto fundamental para a prática pedagógica nos anos iniciais.

De modo geral, a análise integrada das categorias permitiu compreender que a formação inicial do PEM nos anos iniciais, conforme apresentada nos trabalhos analisados, se constrói a partir da mobilização de diferentes saberes docentes. Conforme Tardif (2014), esses saberes são plurais e resultam da articulação entre conhecimentos disciplinares, pedagógicos e experienciais, aspecto que se evidencia nas oficinas, nos projetos de extensão e nas metodologias investigativas discutidas nos estudos.

As tendências metodológicas identificadas, como a Resolução de Problemas e a Diplomodelagem, contribuíram para a superação de uma formação pautada exclusivamente na racionalidade técnica, aproximando-se de uma concepção de docência reflexiva. Conforme

destaca Pimenta (1996), o desenvolvimento profissional docente se constrói na práxis, entendida como a relação dialética entre teoria e prática, elemento que se faz presente nas experiências formativas analisadas.

Além disso, os resultados reforçaram que a consideração das especificidades do contexto amazônico é fundamental para o processo de profissionalização docente. De acordo com Imbernón (2000), a formação inicial precisa dialogar com as condições concretas do exercício da docência, o que se evidencia nos estudos ao abordarem realidades como escolas do campo, turmas multisseriadas e comunidades ribeirinhas. Assim, o desenvolvimento profissional docente se consolida quando a formação inicial reconhece a docência como uma prática social situada, atravessada por dimensões culturais, territoriais e políticas.

Em síntese, a análise global dos resultados indicou que os trabalhos publicados no EPAEM 2025 evidenciaram movimentos significativos de ressignificação da formação inicial do PEM nos anos iniciais. Esses movimentos contribuíram para o fortalecimento da identidade profissional docente, ao promover uma formação mais crítica, contextualizada e alinhada às demandas reais da educação básica, especialmente no contexto amazônico.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar a formação inicial do professor que ensina matemática (PEM) nos anos iniciais, a partir de trabalhos publicados no EPAEM 2025, buscando compreender como as tendências metodológicas, os saberes docentes e as especificidades do contexto amazônico têm sido abordados nas produções acadêmicas. A análise realizada possibilitou identificar movimentos importantes de ressignificação da formação docente, que apontam para uma compreensão mais ampla e contextualizada da docência em Matemática.

Os resultados evidenciaram que as tendências metodológicas discutidas nos trabalhos analisados, como a Resolução de Problemas e a Diplmodelagem, contribuíram para a superação de uma formação pautada exclusivamente na transmissão de conteúdos e na racionalidade técnica. Essas abordagens favorecem o desenvolvimento de uma postura investigativa e reflexiva dos futuros professores, ao articular o conhecimento matemático com a realidade social, cultural e territorial dos contextos em que a prática pedagógica se insere. No entanto, os estudos também revelaram fragilidades relacionadas ao domínio de conceitos matemáticos básicos, indicando que a formação inicial ainda enfrenta desafios no equilíbrio entre aprofundamento conceitual e desenvolvimento pedagógico.

Outro aspecto central evidenciado diz respeito à necessidade de considerar, de forma mais sistemática, as especificidades do contexto amazônico na formação inicial do PEM. As realidades das escolas do campo, das turmas multisseriadas e das comunidades ribeirinhas impõem desafios que extrapolam os modelos formativos tradicionais, exigindo do docente saberes que dialoguem com as condições concretas do exercício da docência. Quando essas especificidades não são contempladas nos currículos formativos, a atuação docente tende a se fragilizar, comprometendo a efetividade do ensino de Matemática nos anos iniciais.

Nesse sentido, os projetos de extensão analisados, especialmente aqueles que promovem a aproximação entre universidade, escola e comunidade, mostram-se fundamentais para a construção de uma formação mais sensível às desigualdades educacionais e às demandas sociais da região amazônica. A articulação entre ensino, pesquisa e extensão possibilita aos licenciandos vivenciar realidades diversas, fortalecendo a compreensão do papel social do professor e contribuindo para o desenvolvimento profissional docente comprometido com a transformação social.

À luz dos referenciais teóricos que discutem os saberes docentes e o desenvolvimento profissional, a análise evidenciou que a formação inicial do PEM se constrói a partir da mobilização de saberes plurais, que envolvem conhecimentos disciplinares, pedagógicos e experienciais. A docência, compreendida como prática social situada, demanda uma formação que vá além do domínio técnico, reconhecendo as dimensões culturais, territoriais e políticas que atravessam o fazer docente, especialmente no contexto amazônico.

Por fim, considera-se que os trabalhos analisados apontaram caminhos relevantes para o fortalecimento da formação inicial do PEM nos anos iniciais, ao defenderem propostas formativas mais críticas, contextualizadas e articuladas à realidade da educação básica. Espera-se que este estudo possa contribuir para ampliar as reflexões sobre a formação docente, incentivando a construção de currículos mais sensíveis às realidades locais e comprometidos com uma educação matemática que faça sentido para os sujeitos e para os contextos em que se desenvolve.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Iza Helena Travassos Ferraz de; GONÇALVES, Ediana Lima. Matemática Viva Itinerante- MAVI: integração entre ensino, pesquisa e extensão nas ilhas de Belém. *In: ANAIS DO XIV ENCONTRO PARAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA*, 14., 2025, Belém: SBEM-PA/Even3, 2025.

BRITO, Arlete de Jesus; ALVES, Francisca Terezinha Oliveira. Profissionalização e saberes

docentes: análise de uma experiência em formação inicial de professores de matemática. In: NACARATO, Adair Mendes; PAIVA, Maria Auxiliadora Vilela. **A formação do professor que ensina matemática: perspectivas e pesquisas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

CARVALHO, Luis Osete Ribeiro [et al]. **Metodologia científica: teoria e aplicação na educação a distância**. Petrolina: UFPE, 2019.

COSTA, Waldelycy Lacerda da; ALMEIDA, Talita Carvalho Silva de. Ensino de Geometria nos Anos Iniciais em Turmas Multisseriadas em Breves-PA. In: **ANAIS DO XIV ENCONTRO PARAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**, 14., 2025, Belém: SBEM-PA/Even3, 2025.

DINIZ-PEREIRA, Júlio Emilio. Da racionalidade técnica à racionalidade crítica: formação docente e transformação social. Perspectivas Dialógicas: **Revista de Educação e Sociedade**, Naviraí, v. 1, n. 1, p. 34-42, jan./jun. 2014. Disponível em: <http://www.seer.ufms.br/index.php/persdia>. Acesso em: 25 jan. 2026.

FIORENTINI, Dario. A pesquisa e as práticas de formação de professores de matemática em face das políticas públicas no Brasil. **Bolema**, Rio Claro, SP, ano 21, n. 29, p. 43-70, 2008. Disponível em: file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/7F2DFDE28B322D0D4D56FF00FE893F2E1096356F/transfers/2026-08/Artigo%205.pdf. Acesso em: 25 jan. 2026.

FLOR, Amanda das Mercês Oliveira; COLINS, Fabio; NUNES, José Messildo Viana; In: **ANAIS DO XIV ENCONTRO PARAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**, 14., 2025, Belém: SBEM-PA/Even3, 2025

GATTI, Bernardete Angelina. Formação de professores no Brasil: características e problemas. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355–1379, out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 25 jan. 2026.

GRANDO, Regina Célia; NACARATO, Adair Mendes. Perspectivas para a formação de professores que ensinam matemática. **Revista Eletrônica de Educação Matemática (REVEMAT)**, Florianópolis, ed. especial: Pesq. Form. Prof. Ens. Mat., p. 1-9, jan./dez. 2022. Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2022.e86497>. Acesso em: 25 jan. 2026.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza**. São Paulo: Cortez, 2000.

JULIO, Rejane Siqueira; SILVA, Guilherme Henrique Gomes da. Compreendendo a Formação Matemática de Futuros Pedagogos por meio de Narrativas. **Bolema**, Rio Claro (SP), v. 32, n. 62, p. 1012-1029, dez. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v32n62a13>. Acesso em: 25 jan. 2026.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 3, p. 621-626, 2012.

NÓVOA, António. Conhecimento profissional docente e formação de professores. **Revista Brasileira de Educação**, v. 27, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/TBsRtWkP7hx9ZZNWywbLjny/?lang=pt>

PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: saberes da docência e identidade do professor. **Revista da Faculdade de Educação**, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 72-89, jul./dez. 1996. Disponível em:

file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/7F2DFDE28B322D0D4D56FF00FE893F2E1096356F/transfers/2026-08/Artigo%2012.pdf

PONTE, João Pedro da. Formação de professores que ensinam matemática: um campo de estudo de realizações e desafios. **Revista Eletrônica de Educação**, v. 17, p. 1-24, jan./dez. 2023. Disponível em:

file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/7F2DFDE28B322D0D4D56FF00FE893F2E1096356F/transfers/2026-08/Artigo%209.pdf. Acesso em: 25 jan. 2026.

SANTOS, Adriano Junio Gama dos; SOUZA, Elizabeth Gomes. uma atividade a partir das etapas de diplomodelagem: **ANAIS DO XIV ENCONTRO PARAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**, 14., 2025, Belém: SBEM-PA/Even3, 2025.

SANTOS, Marcelo Câmara dos; ORTIGÃO, Maria Isabel Ramalho; AGUIAR, Glauco da Silva. Construção do currículo de matemática: como os professores dos anos iniciais compreendem o que deve ser ensinado? **Revista Bolema**, Rio Claro, SP, v. 28, n. 49, p. 638-661, ago. 2014. Disponível em:

file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/7F2DFDE28B322D0D4D56FF00FE893F2E1096356F/transfers/2026-08/Artigo 7.pdf. Acesso em: 25 jan. 2026.

SZYMANSKI, Maria Lídia Sica; MARTINS, Josiane Bernini Jorente. Pesquisas sobre a formação matemática de professores para os anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Educação**, Porto Alegre, v. 40, n. 1, p. 136-146, jan./abr. 2017. Disponível em: file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/7F2DFDE28B322D0D4D56FF00FE893F2E1096356F/transfers/2026-08/Artigo%2011.pdf

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 17. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

TOZETTO, Susana Soares; MARTINEZ, Flavia Wegrzyn Magrinell; KAILE, Priscila Gabriele da Luz. A formação inicial de professores: os cursos de Pedagogia nas universidades públicas do Paraná. **Práxis Educativa**, v. 15, p. 1-18. 2019. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/14106>. Acesso em: 25 jan. 2026.